

“TO’RT ULUS TARIXI” – DAVLATCHILIK TARIXIGA OID MUHIM MANBA

Durdona MASHRABALIYEVA,

Namdu, Tarix yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola buyuk alloma, ilm-fan homiysi, Amir Temurdan keyin temuriylarning ko’zga ko’ringan arbobi Mirzo Ulug’bek hayoti va faoliyatiga qisqacha bag’ishlangan. U tomonidan tuzilgan “Tort ulus tarixi” asari haqida ham qisqacha malumotlar ulashamiz. Asar asosan Chingizxon va uning faoliyati va o’g’illariga uluslar ajratishi va bu uluslar haqida ma’lumot beradi.

Kalit so’zlar: Ulus, arba’, Zij, sipoh, bahodir, chingiz, tarob, no’yon, nog’ara, qubbatulislom, qarshi, Alanquva, farsax, lashkar, ra’iyat, jumhur, haloyiq.

O’zbekiston xalqi boy tarixi va madaniyatiga ega. Bu yurt jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri. Bu tabarruk tuproq ne ne allomalarni, fozil-u fuzololarni, olim-u ulomolarni, davlat arboblari- yu sarkardalarni yetishtirib bergan. O’zining qadim tarixida ne ne bosqinchilik urushlari guvohi bo’lgan, ularga qarshi ozodlik kurashi olib borib, hamisha o’zligini, g’ururi, tarixi, ma’naviyati, qadriyatlarini va madaniy merosini saqlab qolgan.

Xalqimizning tarixi bu buyuk tarixni haqqoniy ravishda, xolisona yoritish bugungi barcha tarixchi olimlarimizning vijdon ishidir. Shu tarixni yoritishda tarixiy manbalarning o’rni beqiyosdir. Bu manbalar sirligicha qolib ketmay, kelajak avlodni bu ilmdan habardor bo’lishi va tarixdan saboq olishi g’oyat ahamiyatlidir. Jumladan davlat arbobi, olim, buyuk davlat arbobi va olim Mirzo Ulug’bekning “To’rt ulus tarixi” (Tarixi arba’ ulus) asari qimmatli manbalar sirasiga kiradi.

Mirzo Ulug’bek (Muhammad Tarag’ay) 1394-yil 22-mart kuni Iroqi Ajamning Sultoniya shahrida dunyoga kelgan. Bu paytda Amir Temur “besh yillik”

yurushida edi. Chopar xabar yetgazganda Amir Temur Iroqning shimolidagi Mordin shahrini egallash uchun jang olib borayotgan edi. Xushxabarni eshitgach Temur Mordin shahri aholisiga omonlik beradi va bolaga o'zining otasini ismini qo'yadi Muhammad Tarag'ay deb. 1398-yilda Amir Temur saroy qissaxonining jiyani Shayx Orif Ozoriyni muarabbiylikka tayinlaydi va Muhammad Tarag'ay bolaligidanoq ilm-ma'rifatga qiziqib qunt bilan kerakli fanlarni o'rganadi. 1409-yilda otasi Shohruh Mirzo uni Movarunnahr taxtiga o'tqazadi. Shundan keyin Mirzo Ulug'bek davlatni idora qila boshlaydi¹. Qirq yil umri davomida davlatni idora qilib obodonchilik va ilm fanga homiylik qiladi. Aynan uning davrida ikkinchi uyg'onish davri ravnaq topadi. Madrasa va rasadxona, uning qoshida kutubxona bunyod ettiradi. Samarqand ilm-faning markaziga aylanadi. Astronomiya, matematika, geografiya, fizika, tarix, adabiyot, xattotlik kabi fanlar ravnaq topadi.

Mizo Ulug'bekning astronomiyaga oid va ilmiy kuzatishlar asosida tuzilgan "Ziji jadidi Ko'ragoniy" va tarixga oid "To'rt ulus tarixi"(Tarixi arba' ulus) asari yoziladi. "Ziji jadidi Ko'ragoniy" VII-XI asrlarda tuzilgan "Zij"lardan yuqori turadi. "To'rt ulus tarixi" asari turklarning avlod-ajdodlari, mo'g'ul qabilalari va Chigizxon vafotidan keyin uluslar tarixini yoritadi².

Avvalo shuni aytish kerakki, muallifning o'zi mazkur asarini qism yoki boblarga bo'lmaganligi uchun tarixchi mualliflar tomomnidan "Tarixi arba' ulus" xususidagi to'rt ulus tarixini o'z ichiga olganligidan kelib chiqib, uni muqaddima va yetti bobga bo'lish mumkin. Jumladan boblar quydagicha ajratilgan: Muqaddimada o'rta asr tarix ilmida hukm surgan an'anaga ko'ra, Tangri taolo, uning elchisi, payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) sha'niga aytilgan maqtovlar, Odam atoning yaratilishi va islomiyatdan oldin o'tgan payg'ambarlar haqida yozilgan. Birinchi bobda Turkxon ibn Yofas hamda uning Turkiston zaminida podsholik qilgan avlodlari, tatar-mo'g'ul va turk qavmlariyu podsholari (Mo'g'ulxon, O'g'uzxon,

¹ Shamsuddinov R., Karimov Sh., Xoshimov S. Vatan tarixi. – T.: Sharq, 2016. –B. 424.

² Ergashev Q., Hamidov H. O'zbekiston tarixi. – T.: G'ofur G'ulom, 2015. – B. 223.

Qaraxon) tarixi bayon etilgan. Ikkinchi bobda turk-mo'g'ul xalqlarining afsonaviy onasi Alanquva va undan tarqalgan avlod, yani podsholar (Buqoxon, Dutuminxon, Qobulxon, Borton bahodir, Yasugay bahodir) tarixi bayonini o'z ichiga olgan. Uchinchi bobda buyuk jahongir Chingizxon tarixi bayon etilgan. To'rtinchi bobda Chingizxonning Ulug'yurt yani, Mo'g'uliston bilan Shimoliy Xitoyni idora qilgan bevosita vorislari tarixiga bag'ishlanadi. Beshinchi bobda Chingizxonning to'ng'ich o'g'li Jo'chixon naslidan bo'lgan 33 xon zamonida Dashti Qipchoqning tarixi bayon qilinadi. Oltinchi bobda Eron bilan Ozarbijon ustidan bir asr mobaynida (1256-1353) hukmronlik qilgan Elxoniyalar davlati tarixiga bag'ishlangan. Yettinchi bobda esa, Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoy va Chig'atoy ulusiga bag'ishlangan tarixi bayon etilgan.

“To'rt ulus tarixi” asarida berilgan boblardan ko'rinib turibdiki asar asosan buyuk Sohibqiron Chingizxonning va uning avlodlari tarixiga bag'ishlangan. Bizga Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishga imkon beradi. Chingizxon haqida ko'plab mamlakatlarning tarixiy asarlarida talaygina ma'lumotlar uchrasada, bizga davlatchilikimiz tarixi uchun Chig'atoy ulusi tarixi muhim sanaladi, shuning uchun Turonzamin tarixi uchun manba sifatida qiymati oshadi.

Asarda Mo'g'ullar imperiyasining asoschisi Chingizxon tarixi haqida ma'lumotlar qiziqarli tarzda yoritilgan. Jumadan, Chingizxonning tug'ulishi haqida quydagicha: “Yosugay bahodir (Chingizxonning otasi) Tangri fazilati bilan totor sipohi ustidan g'alaba qozongach, Yosugay zafar nog'orasini chaldi. Ov o'ljasi va zafar shov-shuvlari bilan Elun Yaylov sari yurdi. Dilun Yayloq yurtiga yaqinlashganlarida mubo-shirning xushhabari yetib keldi. Ulun Yanga xotun o'g'il tug'di, misli dunyoga arziydi. Onadan tug'ilarkim, qo'lin mushti qonli edi. Zamon donolari: bu bola sohibqiron bo'lib tug'ilgan deyishadi. Yana shuki, mushtida bir kaft qotib qolgan qon bor edi, bu shundan dalilki, vaqt o'tishi bilan zamon ahlini qatl

etur, ko'plab podsholarni oyoq osti eturdur"³. Bundan ko'rinib turibdiki, buyuk zodlarning tug'ilganidayoq ularga ishora bo'ladi. Uning qo'lidagi qon uyumi kelajakda qiladigon qatliomlariga ishoradir. Asardagi eng e'tiborga loyiq qismi Chig'otoy xonlari haqida ma'lumotlardir. Jumladan Chingizxoning ikkichi o'g'li Chig'atoyxonga taqsimlangan joylar quydagicha: "Sohibqironi a'zam Chingizxoni muazzam mamlakatlarni taqsimlash paytida Turonizamin mamlakati hokimligini Qashg'ar sarhadlaridan uyg'urlar yer chekkasigacha, Jayhun daryosi adog'igacha yastangan yerlar, Eron va Turon oralig'idagi Balx, Badaxshon, Qobul, G'aznin, Sind daryosigacha bo'lgan yerlarning ko'p qismini shu sevimli o'g'luga berdi. Uni mamlakat, sipohiyalar bilan siylab, ularni(boshqarishni) amakilari urug'ida bo'lgan Qorachor no'yon ibn So'g'u Chechanga topshirdi"⁴. Bundan bilish mumkinki, aynan O'rta Osiyo sarhadlari Chig'atoyxonga tekkan, chunki, Chingizxoning o'g'illari ichida eng sevimlisi aynan Chig'atoyxon bo'lgan. Shuning uchun Chingizxon janatmonan Turonizaminni unga bergan. Chig'atoyxon xususida asarda quydagicha yozilgan: "Chig'atoyxon ayshu ishrat va ovni juda sevgan. Ko'pincha vaqtini o'sha ishlarga sarf etgan. Amir Qorachor no'yon davlat boshqarish, shahriyorlik asosi saltanat ishlari tadbiri va mamlakat tashvishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Ra'iyat va lashkarlar ehtiyojlarini qoyil qilib ta'minlagan. O'sha zamonda ro'y bergan g'aroyib voqealar va ajoyib ishlardan Mahmud Torobiy⁵ xuruji ediki, u turklarning tovushqon yiligi muvofiq sanayi 630-yilda foxira shahar Buxorodan uch farsah (masofa) da joylashgan Torob qishlog'ida ro'y berdi"⁶.

"To'rt ulus tarixi"da Chig'atoydan keyin davlatni boshqargan ulus xonlarining barchasi keltirib o'tilgan, jumladan: "Chig'atoyxon vafotidan keyin oliysh'an no'yon, ya'ni Qorachor no'yon mamlakat va saltanat zabtu nasag'ini, lashkar va ra'iyat jumhur haloyiq ishlari ta'minoti kifoyatini ma'muriy qaror

³ Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – T.: Yosh kuch, 2019. – B. 97.

⁴ Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – T.: Yosh kuch, 2019. – B. 340.

⁵ Mahmud Torobiy - 1238-yilda Buxoroning Torob qishlog'ida mo'g'ullar zulmiga qarshi qo'zg'alonga boshchilik qilgan.

⁶ Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – T.: Yosh kuch, 2019. – B. 341.

bo'yicha qo'lga oldi. Bundan ortig'ini tasavvur etish mumkin emas edi. Chig'atoyxondan keyin, So'g'unning o'g'li Qorachor no'yon adolat bilan lashkarni parvarish qildi. Adlu insof bilan xalqqa (munosabatta) bo'ldi. Mazlum haqini shunday ado qildiki, zolim shaksiz uning jazosini tortdi. Kebakxon ibn Duvoxonki⁷, sultoni odil, xushahloq, maqtovlarga to'la xislatli edi. Uning podshohligi ayyomida jahonbonlik yumushlarining koidalari kamol darajasida mamlakat boshqarish qonuni amaliyoti tantana va oliy avjga yetgan edi. Saltanat ishlari uning zukkoligi va hashamatidan ravnaqlikda benuqson, tamoman shu zaylda kechardi. Adlu ehsoni ovozasi quloqlar sirg'asiga aylanadi. Sohibqiron a'zam Chingizxoni muazzam davridan buyon xarobaga, qamishzorga aylanib yotgan Qubbatulislom Balx yana qayta tiklandi"⁸. Aynan bu ikki hukmdor davlatni adolat bilan boshqarib, xarobaga aylangan shaharlarni qayta tiklashgan. Jumladan Kebakxon Balx shahrini qayta tiklaydi va qadimgi Nasaf shahri yaqinida yangi saroy qurdiradi va Qarshi(saroy) shahrini bunyod ettiradi.

Asarda Chig'atoy ulusida XIV asirning birinchi yarmida kuchayib ketgan feodal tarqoqlik haqidagi ma'lumotlar ham diqqatga sazovordir. "Tarixi arba' ulus" da yozilishida, bu tarqoqlik Yesu Temurxondan (Chig'atoy xonlaridan) keyin birmuncha kuchayib ketti. Taxminan 743(1342)-yili bir guruh feodallar Yesu Temurxonni taxtdan tushirib, o'rniga O'qtoyxonning avlodi Ali Sultonni taxtga o'tqazdilar. Ali Sulton Yesu Temur tarafdorlarini ta'qibga oldi, xazinani talon-taroj qildi. Eng dahshatlisi shulki, u Tuminaxon va Amir Temurning bobokaloni Qochuli bahodir zamonidan beri xon xonadoni bilan barloslar xonadoni o'rtasidagi toju taxt xon avlodiga, mamlakat madorlik, ya'ni amir ul-umarolik mansabi esa barlos beklaridan Qochuli bahodir xonadoniga abad ul-abad tegishli bo'lishi haqidagi ahnomani yirtib tashladi. XIV asrning 50-yillariga kelib, davlat jilovi yana bir nufuzli feodal – amir Qazag'on qo'lga o'tib qoldi. Lekin Alangiz no'yon barlosning avlodi: Sayfiddin Hoji barlos va uning salohiyatli jiyani Amir Temur bo'sh

⁷ Kebakxon ibn Duvoxon - 1218-1226-yillarda Chig'atoy ulusining xoni bo'lgan.

⁸ Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – T.: Yosh kuch, 2019. – B. 360.

kelmadilar-mamlakatmadorlik mansabi uchun amir Qazag'on hamda uning avlodi bilan murosasiz kurash olib bordilar va oxiri g'alaba qozondilar⁹. Garchi davlat mo'g'ullar qo'l ostida bo'lsada, mahalliy zamindorlarni ham o'rni sezilarli darajada edi. Aynan ularning sayn-harakatlari natijasida bosqinchilar bu yurtidan suqib chiqarishgan, nihoyat Amir Temur kelishi bilan bu davlat tugatilgan.

“To'rt ulus tarixi” asari bugungi kun va kelajak uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Biz tarixchilar esa bunday tarixiy asarlarni ommaga taqdim etishimiz va ularni o'z millati tarixidan xabardor qilish eng asosiy vazifamizdir. Zero bunday manbalarsiz bizning boy tariximiz kemptik bo'lib qoladi.

⁹ Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – T.: Yosh kuch, 2019. – B. 20.